

СТЕРНОТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИЛЕВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Скворцов А.П.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Андреев П.С.

*Кандидат медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

Хабибьянов Р.Я.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

STERNOTOME FOR THE TREATMENT OF KEELED DEFORMITY OF THE CHEST

Skvortsov A.

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Andreev P.

*Candidate of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Khabibyanov R.

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

АННОТАЦИЯ

Для лечения килевидной деформации грудной клетки разработано большое количество методов оперативного лечения, основным этапом которых является выполнение стернотомии. Для этого применяются различного вида стернотомы, имеющие свои недостатки, одним из которых является повреждение ретростеральных органов. С целью предупреждения данного интраоперационного осложнения разработан и предложен для использования в широкой клинической практике стернотом для лечения килевидной деформации грудной клетки

ABSTRACT

A large number of surgical treatment methods have been developed for the treatment of keeled deformity of the chest, the main stage of which is sternotomy. For this purpose, various types of sternotomes are used, which have their drawbacks, one of which is damage to the retrosternal organs. In order to prevent this intraoperative complication, a sternotome has been developed and proposed for use in wide clinical practice for the treatment of keeled deformity of the chest

Ключевые слова: килевидная деформация грудной клетки, стернотомия.

Keywords: keeled chest deformity, sternotomy.

Введение

Килевидная деформация грудной клетки (КДГК) представляет собой порок развития, проявляющийся в различном по форме и величине выпячивании передней стенки грудной клетки. КДГК, по данным различных авторов [1, с. 116; 2, с. 89] составляет от 6 до 22% от всех врожденных деформаций грудной клетки. Последние, встречаются примерно у 1% людей.

Для лечения данного порока используют хирургические способы, применяющиеся, как правило, по косметическим показаниям. В настоящее

время используют более 10 различных методик торакопластики при килевидной деформации грудной клетки. Все разработанные способы лечения КДГК подразумевают выполнение продольной и поперечной стернотомии передней пластинки грудины с помощью хирургических остеотомов, имеющих на рабочем конце двустороннюю заточку. Данное устройство трудно стабилизировать в процессе работы, так как его необходимо устанавливать перпендикулярно и продольно грудины, а отсутствие ограничителей расположенных в плоскости режущей кромки не исключает повреждение ретростеральных органов [3, с. 52].

Некоторыми ортопедами применяется стернотом [4, с. 41], для удобства работы которым шейка стернотома выполнена с изгибом так, что рукоятка расположена под тупым углом к рабочей части. Рабочая часть выполнена с двумя ограничительными пластинами, установленными по краям режущей кромки параллельно друг другу, и перпендикулярно режущей кромке. Одна из пластин выполнена меньшей площади, чем другая, и установлена с выпуклой стороны изгиба шейки, кроме того, выполнение кромок и углов пластин закругленными направлено на снижение травматичности операции. Однако данное устройство, имеющее двойную защиту, не позволяет производить косую стернотомию. Наличие двойной защиты не позволяет производить кортикотомию грудины, что предпочтительнее у детей.

Целью нашей разработки явилась создание конструкции инструмента, обеспечивающая снижение травматичности и профилактику повреждения ретростернальных органов в процессе операции (патент № 2679584).

Это достигалось путем выполнения стернотома в виде двух составных узлов - лезвия и рукоятки. Лезвие вертикально установлено в сквозной продольный паз прямоугольной формы, выполненный по оси симметрии основания, при этом лезвие имеет прямоугольную форму, режущую кромку с двухсторонней заточкой, и переднюю часть в виде вогнутого зуба с двухсторонней заточкой, переходящую на торцевую поверхность. На заднем торце лезвия выполнены поперечные зубцы для взаимодействия с зубцами ответной формы, расположенными на боковой поверхности паза, а на переднем торце основания, в сквозном, резьбовом отверстии, установлен винт для изменения уровня установки лезвия.

Паз в основании имеет большую длину, чем длина лезвия. Винт снабжен шестигранной головкой, а нижняя поверхность основания выполнена полукруглой формы.

Лезвие, вертикально установленное в сквозной продольный паз, выполненный по оси симметрии основания стернотома, позволяет рассекать костную ткань в продольном направлении.

Выступ на наружной поверхности рукоятки, в области стыка с основанием, расположенный по оси основания, предназначен для нанесения по нему ударов, и обеспечивает рассечение грудины в продольном направлении.

Прямоугольная форма лезвия обеспечивает возможность установки его в паз ответной формы.

Зуб с двухсторонней заточкой, переходящий на торцевую поверхность в передней части лезвия, и двухсторонняя заточка режущей кромки лезвия, облегчает вхождение инструмента в костную ткань грудины, и обеспечивает ее рассечение при выполнении кортикотомии (остеотомии).

Поперечные зубцы на заднем торце лезвия и зубцы ответной формы по внутренней боковой поверхности паза, и винт в резьбовом отверстии на переднем торце основания, обеспечивают установку, и фиксацию, лезвия на необходимом уровне.

Выполнение паза большей длины, чем лезвие, обеспечивает свободную установку лезвия в паз, и возможность изменения уровня его установки, с помощью зубцов на торцах лезвия и паза при «вывернутом» винте, а шестигранная головка винта позволяет манипулировать винтом без применения инструмента.

Полукруглая форма нижней поверхности основания обеспечивает возможность выполнения косой остеотомии во фронтальной плоскости (наклонного, косоуго «распила» костной ткани), так как именно косая остеотомия обеспечивает большую поверхность контакта (соприкосновения) остеотомированных фрагментов, что способствует их более быстрому сращению.

Стернотом изображен на рис. 1; на рис. 2 показано его поперечное сечение.

Устройство состоит из основания 1 прямоугольной формы, в котором, по оси симметрии, выполнен сквозной, продольный паз 2 прямоугольной формы. В паз 2 вертикально установлено прямоугольное лезвие 3, с режущей кромкой 4, имеющей двухстороннюю заточку. Передняя часть 5 лезвия 3 выполнена в виде вогнутого зуба 6, имеющего режущую кромку с двухсторонней заточкой, переходящего на торцевую поверхность 7. На заднем торце 8 лезвия 3, выполнены поперечные зубцы 9. На внутренней боковой поверхности 10 паза 2, контактирующей с лезвием 3, выполнены зубцы (не показаны) ответной формы. Паз 2 выполнен большей длины, чем лезвие 3. На переднем торце 11 основания 1, в сквозном, резьбовом отверстии (не показано) установлен винт 12 с шестигранной головкой. Нижняя поверхность 13 основания 1 выполнена полукруглой формы.

Продольно расположенная рукоятка 14 образует с горизонтальной поверхностью основания 1 тупой угол. Наружная поверхность рукоятки 14, в области стыка с основанием 1, оснащена выступом 15, расположенным по оси основания 1.

Рис. 1. Вид стернотомы в собранном виде.

Рис. 2. Поперечное сечение рукоятки стернотомы.

Стернотом используют следующим образом.

Перед оперативным вмешательством, по данным КТ, или рентгенографии, выполненной в строго боковой проекции с учетом выполнения косой остеотомии, определяют величины (глубину) сечения кости. Отвернув винт 12, освобождают зубцы 9 от зацепления с ответными зубцами на внутренней поперечной поверхности 10 паза 2. Лезвие 3, по данным КТ, или рентгенографии, выдвигают на необходимую величину, и фиксируют его на этом уровне винтом 12. Вращение винта 12 за шестигранную головку, по часовой стрелке, перемещает лезвие 3 по продольному пазу 2, при этом зубцы 9 входят в зацепление с ответными зубцами на внутренней боковой поверхности 10 паза 2. По вершине килевидной деформации грудной клетки, по средней линии грудины, продольным разрезом

кожи и мягких тканей, производят поднадкостничное выделение передней стенки грудины и хрящевой части реберных дуг. Инструмент устанавливают вдоль грудины, на передней кортикальной стенке, в намеченном направлении, удерживая его за рукоятку 14. Пользуясь рукояткой 14, производят наклон инструмента для создания косога сечения грудины. Внедряются вогнутым зубом на передней части лезвия в костную ткань, производят серию ударов по выступу 15 и рассекают костную ткань на заданную глубину и необходимую длину. Косую парастернальную тхондротомию на вершине деформаций ребер снаружи - кнутри - к грудины выполняют долотом.

Литература

1. О.В. Дольницкий, Л.Н. Дирдовская. Врожденные деформации грудной клетки у детей /Киев: Здоровье, 1978.
2. Баиров, Г. А. Килевидная деформация грудной клетки / Г. А. Баиров, А. А. Фокин // Вестник хирургии. - 1983. - № 2.
3. General catalogue «Aesculap», 1983, p. 569, OsteotomesLambotte FL 104;
4. Патент РФ №2020886, А61В 17/16, Бюл. №19, 1994 г.